

Um Futuro Possível

Apesar dos dados alarmantes, ainda há esperança. Desde que a humanidade começou a agir, algumas espécies de baleias e tartarugas apresentaram recuperação. Se governos, empresas e cidadãos se unirem, podemos reverter esse cenário. O oceano não é apenas um recurso – é a nossa casa. E protegê-lo é garantir um planeta saudável para as próximas gerações.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17850116>

Quando o plástico chega aos recifes

Por Yasmim Samara S. Cavalcante e José S. Rosa Filho

Um estudo realizado em duas praias de Pernambuco – Enseada dos Corais e Carneiros – revelou como esse problema atinge até os ambientes mais frágeis.

Pesquisadores encontraram 320 partículas de microplástico em recifes formados por pequenos animais marinhos, como o *Petaloconchus* sp. e o *Brachidontes exustus* (moluscos), que constroem estruturas fundamentais para a sobrevivência de outras espécies.

A maioria das partículas era composta por fibras, mas também foram observados fragmentos, pedaços emaranhados e filmes finos de plástico. Nos recifes de *Petaloconchus* sp., a quantidade foi ainda maior, possivelmente porque sua estrutura mais fechada favorece o acúmulo.

Entre os plásticos identificados estavam o poliestireno (PS), polipropileno (PP), poliéster (PES) e a poliamida (PA), todos de uso comum em embalagens, roupas e descartáveis. Além disso, durante o período de chuvas, as partículas se mostraram ainda menores, já que a água arrasta resíduos urbanos diretamente para o mar.

Em um mundo cada vez mais dependente do plástico, torna-se urgente repensar hábitos e incentivar alternativas mais sustentáveis.

ESTUDOS SÃO FUNDAMENTAIS PARA MONITORAR A EXTENSÃO REAL DO PROBLEMA. IDENTIFICAR ONDE A CONTAMINAÇÃO ESTÁ SE ACUMULANDO E ENTENDER SEUS IMPACTOS SOBRE ORGANISMOS E ECOSISTEMAS INTEIROS.

